

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті розглянуто методологічні засади дослідження сталості судової влади як комплексного правового та суспільного явища. Доведено, що судова влада виконує стратегічну функцію не лише в контексті забезпечення правосуддя, а й як один із ключових елементів державного правопорядку. У зв'язку з цим її сталість визначається не лише нормативно-правовими гарантіями незалежності, а й здатністю протистояти політичному тиску, суспільним викликам та кризовим явищам, включаючи збройну агресію та надзвичайні ситуації.

Досліджено основні методологічні підходи до аналізу сталості судової влади, зокрема історико-правовий, порівняльно-правовий, системний, соціологічний і формально-юридичний. Визначено, що ефективне функціонування судової системи в умовах кризових ситуацій залежить від балансу між внутрішніми правовими механізмами, суспільною довірою до правосуддя та міжнародними стандартами судової незалежності.

Зроблено висновок про необхідність застосування міждисциплінарного підходу до дослідження судової сталості, що передбачає врахування як нормативно-правових аспектів, так і політичних, соціальних та безпекових чинників. Підкреслено, що в умовах воєнного стану судова влада є не лише правовою інституцією, а й гарантом державної стійкості, що вимагає розробки комплексних заходів для забезпечення її безперервного функціонування.

Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій реформування судової системи, вдосконалення законодавчих механізмів захисту судової незалежності, а також формування дієвих механізмів підтримки правопорядку в умовах кризових викликів.

Ключові слова: сталості судової влади, методологія правових досліджень, державний правопорядок, судова незалежність, правові кризи, воєнний стан.

Annotation. The article examines the methodological foundations for studying the stability of the judiciary as a complex legal and social phenomenon. It is proven that the judiciary plays a strategic role not only in ensuring justice but also as one of the key elements of state legal order. In this regard, its stability is determined not only by legal guarantees of independence but also by its ability to withstand political pressure, social challenges, and crisis phenomena, including armed aggression and emergencies.

The main methodological approaches to analyzing judicial stability are explored, including historical-legal, comparative-legal, systemic, sociological, and formal-legal approaches. It is established that the effective functioning of the judicial system in crisis

situations depends on the balance between internal legal mechanisms, public trust in justice, and international standards of judicial independence.

The study concludes that an interdisciplinary approach to judicial stability is necessary, integrating legal, political, social, and security factors. It is emphasized that under martial law, the judiciary functions not only as a legal institution but also as a guarantor of state resilience, requiring the development of comprehensive measures to ensure its continuous operation.

The research findings can be used to develop judicial reform strategies, improve legislative mechanisms for protecting judicial independence, and establish effective mechanisms for maintaining legal order in times of crisis.

Keywords: judicial stability, methodology of legal studies, state legal order, judicial independence, legal crises, martial law.

Вступ

Питання сталості судової влади є одним із ключових аспектів правової науки, адже саме суд виступає гарантом верховенства права, забезпечення прав і свобод людини, а також стабільності державного правопорядку. В сучасних умовах, коли Україна веде боротьбу за свою незалежність у протистоянні з російською агресією, судова влада зазнає безпрецедентних викликів, що вимагають ґрунтовного методологічного аналізу її стійкості, ефективності та незалежності.

Судова система функціонує на перетині правових, політичних, соціальних і безпекових процесів, що ускладнює її дослідження в межах вузько-правового підходу. З огляду на це, проблема забезпечення сталості судової влади має розглядатися комплексно, із залученням історико-правового, порівняльно-правового, соціологічного та системного підходів. Це дозволяє з'ясувати, які чинники впливають на її ефективність, які загрози для судової незалежності існують в умовах воєнного часу та якими мають бути концептуальні засади її зміцнення.

Актуальність дослідження зумовлена не лише необхідністю правового забезпечення безперервного функціонування судів, а й тим, що судова влада в Україні сьогодні виконує стратегічну місію – вона не просто здійснює правосуддя, а й виступає важливим елементом державної стійкості. Здатність судів діяти незалежно та ефективно навіть у періоди кризи є показником інституційної зрілості держави та запорукою її демократичного розвитку.

Метою дослідження є обґрунтування методологічних засад аналізу сталості судової влади як комплексного правового й суспільного явища, що забезпечує стабільність державного правопорядку.

Результати

Розв'язання наукової проблеми, пов'язаної з аналізом та обґрунтуванням сталості судової влади в Україні, неможливе без глибокої теоретичної основи та усвідомленої методологічної стратегії. Потреба у чіткому концептуальному підході постає особливо гостро на тлі намагання нашої держави впоратися з безпрецедентними викликами, які породжує російська агресія. Сучасна українська правова наука повинна не лише описувати існуючі явища й фіксувати проблеми, а й пропонувати системні рішення, що спираються на комплексне дослідження судової стабільності як явища. Задля цього визначається, по-перше, місце суду у механізмі побудови правопорядку та, по-друге, методологічні пріоритети, котрі покликані забезпечити наукову точність, об'єктивність і практичну результативність дослідження [1].

Застосування концептуальних засад методології означає встановлення чіткого об'єкта, предмета і мети дослідження, а також вибір належних інструментів аналізу [2]. У контексті сталості суду це передбачає поєднання правових, історичних, політичних і соціологічних аспектів, що дають змогу побачити увесь спектр чинників, які впливають на незалежність та стабільність судової влади. Водночас така багатовимірність зумовлює специфічні вимоги до методу: дослідник мусить гармонійно поєднувати загальнонаукові підходи із суто юридичними, аби повноцінно розкрити

феномен судової сталості й віднайти її найефективніші гарантії. Саме від збалансованого і систематичного методологічного вибору залежить те, наскільки переконливо дослідження доведе свій внесок у справу підвищення ефективності судової влади й забезпечення державного правопорядку.

Методологія у правознавстві є цілісною системою принципів, підходів та дослідницьких прийомів, що визначають логіку та способи отримання істинних знань про правові явища й процеси [3]. Її призначення виходить далеко за межі абстрактної теоретизації, оскільки саме завдяки методології правознавець може виявити справжні причини кризових явищ у правовій сфері, належно оцінити дієвість законодавчих інструментів і передбачити наслідки юридичних рішень. У сучасних умовах, коли Україна перебуває в стані протидії збройній агресії, методологічна компонента відіграє особливу роль: вона зобов'язує науковців підходити до дослідження правової системи неупереджено, комплексно й водночас національно свідомо, аби запропонувати відповідні орієнтири для вдосконалення законодавства і правозастосовної практики.

Загалом під поняттям “методологія” у правознавстві розуміють сукупність теоретичних положень, які визначають загальний вектор наукової роботи, та практичних технік, що дозволяють заглиблюючи аналізувати конкретні аспекти права [3]. Таке поєднання теорії й емпірії забезпечує всебічне розуміння юридичних реалій, зокрема тих, які виникають у надзвичайних обставинах, пов'язаних із зовнішньою агресією чи внутрішньополітичною нестабільністю. Кожен метод, з-поміж численних, покликаний гарантувати об'єктивність оцінок, системність у викладі та відсутність однобокого трактування правових феноменів. У підсумку ефективна методологія не лише узгоджує правові дослідження з актуальними викликами, а й дозволяє вибудувати дієву концепцію реформ, спрямованих на зміцнення судової влади й гарантування цілковитої реалізації прав і свобод людини.

У контексті вирішення комплексної правової проблеми сталості судової влади не можна обмежуватися якимось одним методом чи вузькою дисциплінарною перспективою. Навпаки, потрібен багатовимірний науковий підхід, що синтезує здобутки різних методологічних шкіл. З огляду на це, доцільно виокремити й систематизувати ключові підходи, які дозволяють узгоджено досліджувати юридичні, історичні та соціологічні аспекти. Нижче наведено узагальнення основних підходів, їх призначення й специфіки.

Таблиця 1

Призначення й особливості підходів до розв'язання комплексних правових проблем

Підхід	Призначення й особливості
1. Історико-правовий	Дозволяє проаналізувати виникнення й розвиток правових інститутів та норм, встановити закономірності еволюції права, зрозуміти причини сучасних викликів і передбачити вірогідні вектори реформування на підставі історичних прецедентів.
2. Порівняльно-правовий	Передбачає зіставлення різних правових систем і досвіду їх застосування. Уможливорює виявлення універсальних закономірностей і національної специфіки, а також запозичення найкращих практик для вдосконалення вітчизняного законодавства.
3. Системний	Розглядає правову систему як єдність взаємопов'язаних елементів (законодавство, інституції, правові звичаї, судова практика). Сприяє виявленню комплексного впливу політичних, соціальних і економічних чинників на регулювання суспільних відносин.
4. Соціологічний	Орієнтується на емпіричне вивчення суспільних процесів. Дає змогу оцінити реальне сприйняття права громадянами, виявити рівень довіри до судових та інших правозастосовних органів, з'ясувати чинники, що впливають на ефективність правових норм.

5. Формально-юридичний	Зосереджується на текстах законів, підзаконних актів та офіційних нормативних документах. Уможливує точний аналіз правових дефініцій і конструкцій, оцінку логічної й ієрархічної узгодженості нормативної бази.
6. Метод контент-аналізу	Передбачає вивчення змісту юридичних текстів, судових рішень, наукових публікацій та медіа-матеріалів. Дозволяє виявити частоту й специфіку вживання ключових понять, зокрема в оцінці незалежності суду та дотримання принципу верховенства права.
7. Діалектичний	Передбачає розгляд правових явищ у взаємодії протиріч, розвиток теоретичного знання через зіставлення різних правових концепцій. Забезпечує глибше розуміння процесуальних і матеріальних норм у контексті їх історико-соціального розвитку.
8. Комплексний (інтегративний)	Поєднує результати застосування різних методів (правових, соціологічних, історичних тощо). Забезпечує багатовимірне висвітлення проблеми, зменшує ризик однобоких висновків, допомагає сформулювати доказову базу для законодавчих пропозицій.

Узагальнено автором за [1-8]

Сталість судової влади, особливо в контексті сучасних українських реалій, набуває ознак мультидисциплінарної проблеми, що не може бути розв'язана виключно засобами формально-юридичного аналізу. Її актуальність зумовлена не лише необхідністю підтримувати єдність правової системи, а й складним безпековим становищем, спричиненим збройною агресією Російської Федерації. У цих умовах судова влада має водночас захищати права та свободи громадян, гарантувати стабільність правопорядку й бути однією з основ державного суверенітету. Подібне поєднання кількох суспільно важливих функцій логічно вимагає ґрунтовного методологічного обґрунтування.

По-перше, формулювання “сталість судової влади” містить широкий спектр складових, що виходять за рамки внутрішньогалузевих питань. Ідеться не лише про нормативно-правове забезпечення (гарантії незалежності, процедури добору суддів чи порядок функціонування судів), а й про політичні, суспільно-психологічні та, зрештою, військово-стратегічні аспекти. Кожен із цих чинників може виявитися критичним: достатньо потужного політичного тиску або зовнішнього воєнного втручання, щоб зруйнувати засади правосуддя або суттєво обмежити його функціонування. Тож відсутність системного аналізу цих чинників ризикує призвести до поверхових чи суперечливих висновків, які не відтворять реальної картини.

По-друге, класичні підходи до дослідження судової влади (зокрема, аналіз її структури, компетенції, етичних вимог до суддів тощо) не завжди враховують, що незалежність суду може підриватися не лише через явні порушення закону, але й через латентний вплив соціальних та безпекових процесів. Зокрема, під час війни чи затяжних воєнних дій (як це є тепер у східних та південних регіонах нашої держави) судовій владі доводиться здійснювати правосуддя в умовах можливого фізичного тиску, інформаційних маніпуляцій та надмірної політизації судових рішень. Тому дослідницьке завдання полягає у створенні комплексної методології, яка поєднувала б формально-юридичні, політологічні, соціологічні й безпекові підходи та враховувала воєнні обставини.

По-третє, сталість суду за нинішніх обставин стає тестом не лише для системи правосуддя, а й для всієї моделі державного правопорядку. Якщо суди здатні безперервно працювати, ухвалювати об'єктивні рішення й ефективно захищати права громадян навіть під час війни, це свідчить про високу інституційну зрілість держави. Навпаки, будь-який колапс або суттєве порушення судової діяльності миттєво позначається на довірі населення до влади і створює передумови для внутрішньополітичної дестабілізації. Саме з цих причин дослідження сталості судової влади потребує виокремлення чітких методологічних орієнтирів, які дали б змогу:

- належно оцінити взаємодію різних компонентів державного правопорядку (законодавчих, виконавчих та судових органів),
- урахувати рівень суспільної довіри до суду в кризових обставинах,
- простежити зв'язок між військово-політичними процесами й функціонуванням судової влади,
- виробити практичні рекомендації, що базуватимуться на узгодженні теоретичних конструкцій із реальними викликами воєнного сьогодення.

Отже, особливе значення методологічного обґрунтування при розгляді категорії “сталість судової влади” полягає в тому, що воно дозволяє виявити приховані, часто динамічні й багатовекторні загрози для судової незалежності, а також сформулювати сучасні й адекватні відповіді на них. Не обмежуючись суто правовим ракурсом, методологія має охоплювати аналітичні інструменти з різних галузей суспільних наук, застосовувані в умовах збройного конфлікту. Саме такий підхід здатний гарантувати, що результати дослідження стануть корисними для подальших реформ правосуддя, вдосконалення системи стримувань і противаг та захисту державної цілісності й прав людини навіть у найскрутніших часах.

Розглядаючи, чому саме “сталість судової влади” потребує спеціального методологічного обґрунтування, ми дійшли висновку, що багатовимірність цієї проблеми вимагає залучення аналізу політичних, соціальних і безпекових чинників поряд із традиційними правовими методами. Водночас коріння феномену судової сталості сягає глибокого історичного підґрунтя, без урахування якого важко досягнути механізми сучасних викликів та загроз. Отже, далі доцільно докладніше з'ясувати, як саме історичний досвід і поточні обставини, пов'язані з війною та суспільно-політичною нестабільністю, утворюють складну структуру досліджуваної проблеми. Саме такий погляд дозволить побачити взаємозв'язок між минулими спробами забезпечити стабільне правосуддя й актуальними завданнями, що постали перед судовою владою й державою в цілому.

Відправною точкою у вивченні сталості судової влади є історіографічне підґрунтя, що його було висвітлено у попередньому підрозділі. Розглянувши зародження ідеї незалежного правосуддя від давніх цивілізацій до наших днів, ми дійшли висновку, що проблема безперервного й самодостатнього суду має глибокі корені у світовій та національній юриспруденції. В античному і середньовічному праві перші концепції розподілу влад та автономності суду насамперед були пов'язані зі спробами обмежити свавілля можновладців і надати суспільству хоча б мінімальні гарантії справедливості. Згодом розвиток політико-правових учень доби Просвітництва закріпив думку, що саме незалежна судова влада є стрижнем державного правопорядку та необхідною умовою для забезпечення прав людини.

В українській історії розуміння суду як опори правопорядку й виразника інтересів громади сягає часів Київської Русі й Гетьманщини, що також виразно простежується у боротьбі з імперськими порядками та пізніших намаганнях утверджувати власну правову систему. У сучасних умовах ця історична естафета отримала якісно новий імпульс, адже Україна свідомо обрала євроінтеграційний вектор як національну ідентифікацію й прагне дотримуватися високих демократичних стандартів у сфері правосуддя. Водночас це прагнення опинилося під безпрецедентним тиском через повномасштабну військову агресію з боку РФ, яка випробовує на витривалість не тільки територіальну цілісність, а й життєздатність демократичних інституцій. Виявилось, що судова влада має функціонувати, попри руйнування інфраструктури, масове переміщення осіб і безпекові загрози, тоді як на практиці це потребує додаткових зусиль із боку всього державного апарату.

У контексті війни з РФ Україна постала перед унікальним викликом: продемонструвати, що сучасна демократія здатна протистояти імперіалістичній диктатурі не лише збройним шляхом, а й завдяки ефективній системі правосуддя. Стійкість судової влади у таких надскладних обставинах

вказує на загальну зрілість держави, яка зберігає правопорядок навіть під час безпосередньої зовнішньої загрози. Синтез історичного досвіду, актуальних безпекових викликів і суспільної потреби у правосудді дає підстави розглядати незалежний і безперервний суд як невіддільну складову збереження української державності, що рухається до європейського правового простору.

Сучасна ситуація доводить, що сталий суд є системним явищем, що не зводиться суто до формального статусу суддів чи процесуальних норм. Він передбачає взаємодію між законодавчою, виконавчою й судовою гілками, довіру громадськості та готовність суспільства відстоювати судову незалежність навіть у критичних обставинах. З огляду на складність викликів, які постають перед Україною, системний підхід до аналізу судової влади покликаний пояснити, яким чином історичні традиції, національно-визвольні ідеї та актуальні воєнно-політичні фактори синтезуються в єдиний процес утвердження незалежного правосуддя. Саме врахування всіх цих аспектів дозволить повніше усвідомити природу судової сталості й розробити оптимальні шляхи її посилення на шляху до утвердження повноцінної демократичної держави.

Сукупність історичних чинників, сучасних викликів та необхідність системного бачення судової влади підкреслюють: дослідження не може обмежуватися лише фактологічним чи описовим характером. Потрібен комплексний аналіз, що виявляє внутрішню структуру явища, його роль у загальній системі державного правопорядку та конкретні механізми взаємодії з іншими владними інституціями. Зокрема, доведено, що ефективне функціонування судів безпосередньо залежить від рівня демократичності держави, суспільної довіри та здатності системи влади витримувати безпекові загрози.

Однак такий комплексний підхід вимагатиме передусім чіткого окреслення й уніфікації понятійно-категорійного апарату. Без з'ясування, що саме охоплює поняття «сталість судової влади», як вона співвідноситься з концепцією «державного правопорядку» й у чому полягають специфічні функціональні зв'язки між цими феноменами, неможливо сформулювати узгоджені теоретичні висновки.

Формування чіткого понятійного апарату є одним із ключових завдань методології дослідження сталості судової влади, адже від точності та узгодженості термінів суттєво залежить і коректність наукових висновків, і можливість застосування результатів на практиці. У цьому контексті терміни «сталість судової влади» та «державний правопорядок» мають критичне значення, оскільки саме їх поєднання відображає взаємовплив судової системи й загальних механізмів утримання країни в правовому полі.

Поняття «сталість судової влади» (у нашому дослідженні) охоплює кілька змістових рівнів: по-перше, це незалежність суду від політичних, економічних та зовнішніх впливів; по-друге, безперервність його функціонування навіть у кризові періоди (зокрема, під час воєнних дій); і по-третє, довготривала здатність цієї гілки влади гарантувати неупереджене правосуддя та відповідати очікуванням суспільства щодо справедливого вирішення конфліктів. У науковій літературі такі виміри судової сталості розглядають як результат сполучення правничих і соціологічних підходів: класична школа права наголошує на формально-юридичних принципах незалежності та незмінюваності суддів, а соціологічна — звертається до реальної довіри громадян, їхнього відчуття справедливості й безпеки.

Водночас «державний правопорядок» слід розуміти не просто як формальне дотримання законодавства, а як упорядковану систему правових норм, інститутів і механізмів, що забезпечують стабільність і розвиток суспільства. У цьому сенсі йдеться не лише про «вертикаль» контролю з боку держави, а й про «горизонталь» суспільних взаємодій, котрі утверджують легітимність і дієвість закону на місцях. Витоки такого розуміння закладені в працях представників німецької історико-правової школи (яка розглядала право як феномен національної культури), а також у дослідженнях аналітичної юриспруденції, що акцентувала увагу на процедурній правильності функціонування державних органів. У сучасній українській науці державний правопорядок часто

пов'язують із конституціоналізмом і дотриманням основоположних принципів прав людини, особливо у світлі євроінтеграційного вибору нашої держави [9-13].

З огляду на багатовимірність обох понять, важливо, щоб методологія їх дослідження враховувала різні наукові школи: від формально-юридичних (котрі зосереджуються на нормативному регулюванні) до компаративістських (що порівнюють правопорядки різних країн) і соціологічних (які надають емпіричні дані про реальну ефективність судочинства та рівень суспільної довіри). Лише такий комплексний погляд дає змогу адекватно оцінити вплив судової сталості на зміцнення державного правопорядку й сформулювати обґрунтовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення судової системи в умовах збройної агресії Російської Федерації та післявоєнного відновлення.

Наявність незалежної судової влади є фундаментальною умовою стабільного правопорядку, оскільки саме суди можуть слугувати реальним запобіжником узурпації влади та свавілля з боку будь-яких владних груп. Якщо інші гілки влади діють у межах визначених законом повноважень, а суд володіє свободою приймати рішення без страху політичного чи фінансового тиску, це формує передумови для забезпечення правопорядку, де кожен член суспільства відчуває захищеність. Концептуально такий підхід спирається на класичну доктрину поділу влад, а також на сучасні теорії "checks and balances", які розглядають незалежний суд як необхідний чинник рівноваги між законодавчою, виконавчою і правозастосовною сферами.

Емпірично підтверджується, що коли судова влада дійсно діє незалежно, суспільна довіра до державних інституцій підвищується, а рівень правопорядку стає вищим. У низці досліджень, проведених у країнах Центральної та Східної Європи після падіння тоталітарних режимів, було виявлено пряму залежність між незалежністю суду та зниженням корупції, зростанням економічних інвестицій і розширенням прав людини. Навпаки, ослаблений або політично залежний судовий корпус часто призводить до знецінення гарантій прав і свобод, призупинення іноземних інвестицій та зростання правового нігілізму серед населення. Для України, яка зазнає додаткового випробування через російську військову агресію, ці чинники відіграють надзвичайно критичну роль: у період підвищених загроз суд має утверджувати правопорядок ще впевненіше, доводячи свою спроможність діяти справедливо й без політичних компромісів.

Важливо врахувати також роль міжнародних стандартів і рекомендацій, що стосуються судової незалежності й верховенства права. Такі документи, як Основні принципи незалежності судових органів ООН чи практика Європейського суду з прав людини, встановлюють конкретні критерії, за якими оцінюється стан судової влади в кожній державі. Використання цих рекомендацій у поєднанні з національними нормативно-правовими актами та аналітичними даними про реальний стан правосуддя дозволяє виміряти, наскільки незалежність суду справді корелює з якістю державного правопорядку. У підсумку з'являється можливість розробити комплексні заходи з посилення сталості судової влади, що принесуть найбільшу користь не лише у мирний час, а й у періоди кризи чи війни.

У правовому вимірі "сталість" суду зазвичай пов'язується з належними конституційними гарантіями та чітко виписаними процедурами, що унеможливають свавільне втручання у процес здійснення правосуддя. Ідеться про норми, які закріплюють суддівську незмінюваність, прозорі механізми призначення й відповідальності суддів, а також процесуальні процедури, спрямовані на захист судової діяльності від тиску з боку інших гілок влади. З правничої точки зору, саме ретельно сформульоване законодавство й ефективна його імплементація в реальному судочинстві є базовим індикатором незалежності та безперервності суду.

Політологічна інтерпретація підкреслює, що сталий суд є однією зі складових політико-владної конфігурації, де жодна з гілок влади не має можливості монополізувати вплив і підпорядковувати суд власним інтересам. Тут ключовими факторами стають механізми стримувань і противаг, рівень політичної конкуренції та наявність незалежних медіа. Завдяки цим чинникам суди можуть залишатися поза прямим підпорядкуванням поточній політичній кон'юнктурі,

захищаючи фундаментальні принципи верховенства права навіть за умов геополітичного тиску чи внутрішньодержавної нестабільності.

Соціологічна перспектива зосереджується на питанні довіри громадян: наскільки суспільство визнає суд легітимним та справедливим арбітром у конфліктах між громадянами й державою. Сталість суду в такому розумінні є не лише набором юридичних гарантій, а й реальним сприйняттям судами своєї відповідальності перед суспільством і здатністю втілювати принципи правосуддя на практиці. Відтак показники суспільної довіри, оцінки прозорості судових процедур і ступінь, у якому громадськість сприймає рішення суду як правомірні, прямо впливають на ефективність правопорядку.

Отже, поєднання правового, політологічного й соціологічного ракурсів дає багатовимірне уявлення про «сталий суд» як про інститут, що не лише формально закріплений у нормативному полі, а й здатний адаптуватися до складних внутрішніх і зовнішніх викликів, залишаючись чинником суспільної стабільності та правопорядку.

Викладені вище підходи до понятійно-категорійного апарату і міждисциплінарні ракурси дослідження судової сталості свідчать про необхідність ширшого погляду на її роль у збереженні й зміцненні правопорядку. Йдеться не лише про внутрішню будову судової влади, а й про її функціонування у складному контексті взаємодії з іншими гілками влади, політичними процесами й суспільними очікуваннями. Подальший аналіз має бути зосереджений на методології розвитку Теорії державного правопорядку з огляду на розподіл влад, щоб показати, як суд, залишаючись стійким, може впливати на забезпечення балансу в державі й ефективно реагувати на виклики, пов'язані з воєнною агресією та поствоєнним відновленням.

Обґрунтування та послідовність методів для розвитку теорії державного правопорядку, покликаної вирішувати наукову проблему забезпечення сталості судової влади, є критично важливими з кількох причин. По-перше, теорія державного правопорядку у контексті розподілу влад не може обмежуватися лише формальним аналізом нормативних актів та конституційних приписів: вона має відобразити, яким чином суд як один із найголовніших інститутів держави зберігає свою незалежність, незмінність і ефективність навіть під час воєнних загроз і політичних пертурбацій. По-друге, успіх формування й реалізації цієї теорії залежить від правильного застосування низки дослідницьких підходів, кожен із яких дає відповіді на конкретні проблеми. Зокрема, історико-правовий метод дозволяє виявити витоки поглядів на «сталий суд» і простежити, яким чином ідея розподілу влад розвивалася за різних суспільних ладу, а порівняльно-правовий метод віднаходить найуспішніші моделі забезпечення судової сталості в інших країнах, що переживали або переживають схожі виклики. Саме завдяки такому порівнянню можна зрозуміти, які інституційні та процесуальні механізми здатні найкраще гарантувати належне функціонування судової системи за екстремальних умов.

При цьому дослідження не може зупинятися винятково на ретроспективному (історико-правовому) й компаративному рівнях. Формально-юридичний метод забезпечує ґрунтовний аналіз чинних нормативних актів і конституційних положень, що визначають місце, роль і повноваження суду в структурі державної влади. Це необхідно, аби виявити прогалини в законодавстві чи в процедурах судового самоврядування, які можуть підірвати стійкість суду, відкриваючи простір для політичного тиску чи зовнішнього втручання. Однак законодавча база — лише одна зі складових теорії державного правопорядку. Реальна сталість судової влади залежить від того, чи здатен суд залишатися функціонально незалежним: як у внутрішньому, так і в зовнішньополітичному вимірах. Саме тут на перший план виходить соціологічний підхід, що дозволяє виміряти рівень довіри до суду, дослідити очікування суспільства від правосуддя і виявити чинники, які найчастіше стають на заваді його безсторонності — від корупційних ризиків до нестачі кваліфікованих кадрів.

Таке комплексне використання історико-правового, порівняльно-правового, формально-юридичного й соціологічного методів дає змогу не лише створити цілісну картину стану судової

влади, а й запропонувати оптимальні рішення, що інтегруються в загальну теорію державного правопорядку. В контексті розподілу влад ці рішення повинні визначати логічну взаємодію між судовою, виконавчою та законодавчою гілками, підкріплену належною юридичною базою та підтриманою високим рівнем громадської довіри. З одного боку, внаслідок історико-порівняльного аналізу можна спроектувати найкращі практики й уникнути помилок, які колись призвели до розбалансування системи стримувань і противаг у інших державах чи в попередніх епохах. З іншого боку, формально-юридичний і соціологічний методи дають інструменти для «точкового» втручання в сучасне українське законодавство та судову практику, щоб миттєво реагувати на безпекові виклики, зберігаючи недоторканність основ правосуддя. Саме у такий спосіб теорія державного правопорядку не залишається суто академічною концепцією, а перетворюється на реальний дороговказ для державних інституцій, громадських ініціатив і міжнародних партнерів України, зацікавлених у стабільній, функціональній та суверенній судовій владі.

Висновки

Дослідження методологічних засад забезпечення сталості судової влади в Україні підтверджує необхідність комплексного міждисциплінарного підходу до аналізу цього явища. Судова влада, будучи однією з основ державного правопорядку, відіграє ключову роль у забезпеченні стабільності правової системи, захисті прав і свобод громадян та утвердженні демократичних принципів. В умовах збройної агресії росії її сталість набуває стратегічного значення, адже безперервне функціонування судів є не лише правовою, а й безпековою категорією, яка прямо впливає на суверенітет і державну стійкість.

Аналіз основних методологічних підходів доводить, що дослідження сталості судової влади не може обмежуватися лише формально-юридичними критеріями. Важливо враховувати історичні закономірності становлення судової незалежності, порівняльно-правові аспекти, що демонструють успішний світовий досвід, а також соціологічні фактори, зокрема рівень довіри громадян до правосуддя та механізми громадського контролю за його діяльністю. Особливе значення має системний підхід, який розглядає судову владу не ізольовано, а у взаємодії з виконавчою та законодавчою гілками влади, міжнародними правовими стандартами та соціально-політичними реаліями.

Доведено, що стале правосуддя є невіддільним від загальної концепції державного правопорядку. Надійність судової системи визначається не лише рівнем законодавчих гарантій її незалежності, а й здатністю суддівського корпусу протистояти політичному тиску, інформаційним маніпуляціям та впливу кризових явищ, включаючи воєнні дії. У цьому контексті важливим є поєднання традиційних правових досліджень із безпековими й соціологічними аналізами, що дозволяють виявити глибинні ризики та загрози для судової сталості.

Результати дослідження підкреслюють, що забезпечення стійкості судової влади потребує:

- посилення інституційних гарантій незалежності суду, зокрема вдосконалення механізмів добору суддів, їх відповідальності та процедурної автономії,
- створення ефективних механізмів протидії зовнішньому втручання, політичному тиску й дезінформації,
- інтеграції міжнародних правових стандартів у систему національного правосуддя,
- розвитку системи моніторингу судової діяльності та підвищення рівня суспільної довіри до судової влади,
- забезпечення безперервності правосуддя навіть в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуацій.

Сталість судової влади є не лише показником розвиненої демократії, а й критично важливим елементом національної безпеки. Ефективна методологія її дослідження має враховувати комплекс

взаємопов'язаних правових, політичних, соціальних і безпекових чинників, що дозволяють сформуванню цілісної концепції її зміцнення. Україна, що нині веде боротьбу за свою незалежність, потребує науково обґрунтованих стратегій для забезпечення довготривалої ефективності судової влади, що гарантуватиме верховенство права та захист прав людини у сучасних і майбутніх реаліях.

Список використаних джерел

1. Костицький, М. В. (2014). Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в правознавстві). *Філософські та методологічні проблеми права*, (1), 3-13. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fmpp_2014_1_3.pdf
2. Кельман, М. (2015). Методологія сучасного правознавства: становлення та основні напрями розвитку. *Психологія і суспільство*, (4), 33-46. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Psis_2015_4_7.pdf
3. Мельник, Н. (2020). Теоретичні підходи до сутності поняття «методологія» у сучасному правознавстві. *Університетські наукові записки*, (3-4), 117-124. https://www.researchgate.net/profile/Nadiia-Melnyk-2/publication/350917874_Theoretical_Approaches_to_the_Essence_of_the_Concept_of_'Methodology'_in_Modern_Jurisprudence/links/62f33f6c505511283ea3fbd2/Theoretical-Approaches-to-the-Essence-of-the-Concept-of-Methodology-in-Modern-Jurisprudence.pdf
4. Сердюк, О. В. (2005). Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм. *Актуальні проблеми держави і права*, (24), 217-224. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2005_24_32.pdf
5. Кельман, М. С. (2015). Методологічні проблеми у сучасному правознавстві, перспективи та тенденції розвитку його методології. *Вісник ЛТЕУ. Юридичні науки*, (2), 23-31. <http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-law/article/download/155/142>
6. Кельман, М., Кельман, Л., & Романська, І. (2019). Осмислення методології пізнання наукових теорій у правознавстві. *Філософські та методологічні проблеми права*, 17(1), 32-42. <https://philosophy.naiu.kiev.ua/index.php/philosophy/article/download/1134/1139>
7. Козюбра, М. (2018). Право, наука та інші форми світосприйняття і методологія: лінії взаємозв'язків. https://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/123456789/15270/1/Koziubra_Pravo_nauka_ta_inshi_formy.pdf
8. Стець, О. М., & Стець, О. М. (2023). Використання компаративного підходу в порівняльному правознавстві. <https://dspace.onua.edu.ua/bitstreams/8c3ff8cd-d0e8-4f8e-be39-35d5c56a85c4/download#page=316>
9. Пучков, О. О. (2018). АРХІТЕКТОНІКА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОПОРЯДКУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. <https://elar.naiu.kiev.ua/bitstreams/fc03eaa1-caa1-484b-8cae-09f956246b76/download>
10. Кривов'яз, О. В. (2013). Державні форми забезпечення правопорядку. <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/814/1/%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%86%20%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%98%20%D0%97%D0%90%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%A3.pdf>

11. Бесчастний, В., & Гребеньков, Г. (2013). Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку. *Віче*, (12), 2-5. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/viche_2013_12_2.pdf
12. Тесленко, М. В. (2004). Презумпція правового характеру законів у правовій державі. *Актуальні проблеми держави і права*, (22), 225-229. http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apdp_2004_22_42.pdf
13. Стельмашук, П. Я. (2013). Співвідношення законності і правопорядку у правоохоронній діяльності. *Митна справа*, (2), 324-329. [http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2013_4\(2.2\)_59.pdf](http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ms_2013_4(2.2)_59.pdf)